

CHO'LPON IJODIGA SAFAR.

S.S.Hasanova

ANNOTATSIYA : Cho'lpón xalqimizning ardoqli adibi ,haqiqat kuychisi,milliyeligimiz timsolidir. Uning asarlari erkka chorlovchi , madaniyatimizni ko'kka ko'targuvchi qomusdir desak mubolag'a bo'lmaydi .

KALIT SO'ZLAR: adib , timsol, kalimago'y, milliy qarash , er yigit, madaniyat , or-nomus, haqiqat, hayo , ibo ,nonvoy .

Sof o'zbek tilida she'r , hikoya , qissa va romanlar yozishga o'zida kuch topa olgan buyuk ijodkor Cho'lpón ijod qilish uchun kuchni tashqaridan emas balki, o'zbek xalqidan izladi , ularni o'rgandi , tahlil qildi . Cho'lpón o'z asarlarida milliy tuyg'ular va milliy qarashlarni aks ettiradi . Lekin u faqat o'zbek xalqinigina emas dunyoning ko'p elatlarining madaniyatini o'rgandi . Hozir biz tahlil qilmoqchi bo'lgan hikoya xalqimizning er - yigitlariga xos bo'lmagan xususiyat haqida.

Bu hikoya yigirmanchi asrning yigirmanchi yillarida yozilgan bo'lib , o'zbek adabiyotidagi lirik asarlarning dastlabki mumtoz namunasiidir . Hikoyadagi voqealar O'lmas ismli yigit ko'chada non sotib kasal onasini boqish dardida yurgan bir qizni aldab nomusiga tegishdan boshlanadi . Voqea bo'lib o'tgan joy o'sha davr talablariga mos qilib qurilgan ichki va tashqi hovlidan iborat uy edi . So'fi shom namoziga azon autgach yigit turib qizning oldiga keladi . Bu holatni ijodkor juda mahorat bilan tasvirleydi . "Yigit kelganda qiz ko'zi ochiq , ezilgan , behol ... cho'zilib , xayollanib yotar edi . Bu paytda erkak mag'rur zaharli va sovuq kulish bilan qizga qarab turar edi 1" . Bo'lib o'tgan ishdan qiz juda tushkun ahvolga tushib qoladi . Yigit qizga nisbatan kinoya va zaxarxandalik bilan javob qaytarib yarasini yangilayveradi . Hatto qiz iymonsiz, razil ekansiz dagan haqoratlariga javobam bemalol kulib , Oyim sizga nima bo'ldi ? Musulmon , kalimago'y odamni iymonsiz deysizmi ?

1 Yigirmanchi asr o'zbek hikoyalar Antologiyasi 21-
bet

Nima gunoh qildik deya achchiq soʻzlar aytadi . Bu holatdan koʻrinib turadiki Oʻlmas qilgan ishidan zarracha uyat , aybdorlik tuygʻularini his qilmaydi . Bundan koʻrinib turadiki yigit tuban, razil ,pastkashdir . Bu hodisani Choʻlpon oʻz usulida tasvirlaydi . "Dengiz shu qadar buyukligi bilan hamma vaqt qirgʻoqlardan yengiladi. Achchigʻi kelganda , gʻazabi qaynaganda zoʻr-zoʻr toʻlqinlar , kichik - kichik mavjlarni qirgʻoqlarning tosh - metin gavdasiga qarab otadi. Qirgʻoq , yuqorilarga koʻtarilib ketgan marmar qirgʻoq pinagini buzsa ! Bechora toʻlqinlar , mavjlar sinib mayda- mayda boʻlib , yana dengizning koʻksiga tushadi . Dengiz ularni yana silab -siyrab boshini yerga qovushtirib , toʻplab , yana qirgʻoqqa oʻtadi . Yana boʻlinish , yana parchalanish ... Tuganmas olishish ! "(Oʻzbek antologiyasi 40-bet). Albatta dengiz kuchli lekin qirgʻoqlar oldida ojiz . Kurashda doimo qirgʻoq yengib chiqadi .

Qiz uyga kelganda onasi oʻlib tushagida edi . Bechora ayol oʻziga atalgan ovqatni yemasdan qiziga qoldiradi. Ammo qizi endi bunday mehrga loyiqmas deb bilar, oʻzidan jirkanardi. Ona uzoqqa bormadi, vafot etti. Qizning bu holga tushganini ham barcha bildi. Ikki marta turmushga chiqdi,lekin, oʻxshamadi. Oxirida qizning bisotida singan qalbi, xoʻrlangan hayoti qoldi xolos.

Aybdor sud qilindi. Lekin zarracha qoʻrquv, afsus-nadomatdan, vijdon azobidan asar ham yoʻq edi. Qizni soʻzga chaqirganlarida qiz gapirolmadi, oʻzini oqlolmadi, fiklari, xotiralari mavhumligicha qoldi. Ammo barcha tinglovchilar voqeani tushishdi, anglashdi.

Hayot beshavqat. Insonlarga rahm qilmaydi, ayniqsa ayollarga. Vaziyatlar, muammolar, janjallar sababchisi har doimgiday ayollar. Qachon tushunishimiz mumkin ayollar erkaklarga xoʻrlash uchun emas, balki himoya qilish uchun berilganligini.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Yigirmanchi asr o'zbek antalogiyasi. 34-bet 2015-yil. Sharq nashriyoti.